

A5 SARS-2 外星病毒和 Margin 外星人 入侵地球的证据

The Proof of Alien SARS-2 Pandora's box and covid-19

Legislator of Mathematics

在 covid-19 (冠状病毒) 疫情延烧全世界的今天，我们回顾一下，第一个站出来拯救世界的闫博士、路德的话语权、墨博士夫妇的硫酸羟氯喹，他们是第一批的救世三剑客、三人行，世界回归和平后，他们将获得每人一亿美元的奖励。

今天，我用数学方法分析出了 covid-19 (冠状病毒) 是具有指数 (级数) 式无限增强性生命线 (PCR 特征曲线) 的外星病毒，同时站出来，是为了抵御入侵地球的 Margin 宇宙外星人和消灭它们的 SARS-2 外星病毒。为了全人类，为了中华民族和世界各族，也为了我们自己 and 子孙后代，请路德社等有话语权的媒体将这篇消息向全世界公布。

当前，要缉拿外星人及其欺骗各国政府的同伙，只有全世界最强大的美军有这能力；而真相和方法只有我知道，因此，我必须尽快到美国来，请军方的将士们和师长们立刻想办法放行我到美国，刻不容缓，这是外星病毒，不找到外星人手上的外星生命种源 P 和外星生命架构 Q，任何抗疫都无效、任何解药都没用。我是被半年投入 50 万亿人民币封锁、12 个月被大谋杀 10 次的人，没有任何主动权，请各方尽力帮忙我到美国主持获取 SARS-2 外星病毒的种源 P 和 PCR 架构 Q，这件事情没我不行，人类属于最低级的构造文明，Margin 外星人则属于程序文明之上的框架文明，只有美军的先进武器和我的数学地图相结合才有获胜的可能性。闫博士是第一人，我则是最终要终结这个病毒和对抗、缉拿 Margin 外星人的人。

其实，看看雅利安婴儿和墨索里尼的下场，谋杀我的人们错了，要法办罪犯的是万国政府和军队，不是我，杀了我照样活不了，放开我也许还能减轻罪行，人在做天在看。

缉拿 Margin 外星人、获取 SARS-2 外星病毒的种源 P 和 PCR 架构 Q，是人们重生的唯一途径。

covid-19 (冠状病毒) 具有 Margin 宇宙的指数 (级数) 式无限增强性生命线 (PCR 特征曲线) 证明了 covid-19 (冠状病毒) 是外星病毒，而不可能是抛物线的 Gap 宇宙的地球生命，其具有 50 atm 以上的生物位势，而地球的自然生命不超过 2 atm，人类在已经暴发以来已经被欺骗 3 年了，不要再被汉奸、国奸、球奸骗到死了。今天，我们必须立刻自救而联合在一起解决这个邪恶的外星病毒，注意，SARS-1 都不是外星病毒，外星种源和 PCR 框架是到了 SARS-2 才出现的。我们不冤枉任何一个好人，但也不放过任何一个真相，Trust but verify.

covid-19 (冠状病毒) 疫情大暴发以来已经头尾年三年了，其屠杀地球人类，截至今日不包括中中国在内的其他世界各国已经注册死亡 474 万人、染疫 2.31

亿人（没死成的复发率高达 95%），没有人知道它是外星病毒，也没有人能阻止它的全世界蔓延。

中共和国政府和军方全部被邪恶势力所欺骗，以举国之力开发外星病毒的实体框架而打开了邪恶 Margin 宇宙外星人处心积虑的 SARS-2 潘多拉盒子(Pandora's box) 并释放了外星病毒 covid-19；美国、英国、法国、日本等各国政府和 CDC 等职能机构则帮助掩盖真相，绑架、诱骗人民打疫苗而死或残疾，今天，Margin 外星人的潘多拉盒子及其 covid-19 的真相被揭开，全人类的精英兵团、抗日军团和无玷政府（包括锄奸队奸）刻不容缓，令山河以平静、还万物以安全，乾坤再造、邪恶无存。

Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）在地球的 Gap 宇宙中是无法本地化甚至不可能存在，covid-19（冠状病毒）具有 Margin 宇宙的指数（级数）式无限增强性生命线（PCR 特征曲线）证明了 covid-19（冠状病毒）就是外星病毒，同时必须有 Margin 外星人额外制造 Margin 框架和 PCR 框架才能存活并传染杀人，由此可见，人类平毒三策刻不容缓：生物决战的技术精英兵团、万国军队精锐联合为抗击末日的世界抗日军团、无玷政府（包括锄奸队清除汉奸、国奸、球奸）三箭定乾坤，如薛仁贵三箭定天山。

SARS-2（冠状病毒）的 Margin 框架补偿证明了以万有斥力为基础的 Margin 宇宙外星人是存在的并且已经入侵地球，更是已经以 covid-19（冠状病毒）在屠杀地球人类，截至今日不包括中共和国在内的其他世界各国已经注册死亡 474 万人、染疫 2.31 亿人（没死成的复发率高达 95%），如同闫博士所说，留给人类的时间不多了。

再现或创造规则（规律）的主体文明（框架文明、主动文明）是最高级的，规则自由的程序文明是比较级的，遵守规则（规律）的构造文明（被动文明）是最低级、最基本的，这就是技术层面上的世宇三分原则。

1 · SARS-2 外星双翼 W 原则：外星架构和种源

原子的半衰期活度公式： $n=n_0e^{-\lambda t}$ ，n 为剩余原子数、 n_0 为原始、t 为时间、 λ 为衰变率，其曲线是下凹的。

抛物线 $y=-ax^2(a \geq 0)$ 的右支是 Gap 宇宙的生命框架 P：高开低收，继而在框架 P 上叠加比照电源系统的上凸性脉冲，这就是 Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）抛物线（parabola）原则、脉冲原则、脉冲抛物线原则。

在我们 Gap 宇宙体系中，任何生命体如同汽车无油而趴窝不动，无油行驶显然是不可能发生的，故先进行生命或生理活动再获取能量而显然是不可能的，这就是 Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）下凹（无油行驶）否定原则。

在我们 Gap 宇宙体系中，如果一部汽车的燃油与动力直接等价而中间没有节点性的引擎机制，其动力即是绝对的，记为结论 F；然而，任何汽车的动力是以燃油为前提的而必然是有条件的，也就是排除绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得汽车无引擎（非机制）行驶否定原则，依此类推至于 Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）光滑（无引擎行驶、非机制行驶）否定原则、（Gap 宇宙）自然生命线（PCR 特征曲线）光滑（无引擎行驶、非机制行驶）否定原则同理成立。

如果 Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）Q 不是上凸的，那么，其即是光滑的或下凹的，记为结论 F；然而，依据 Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）下凹（无油行驶）否定原则、Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）光滑（无引擎行驶、非机制行驶）否定原则，果 Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）Q 不可能是光滑的或下凹的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）非上凸否定原则和 Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）上凸原则。

$y=e^{ax}(a \geq 0)$ ，是 Margin 宇宙的生命框架 P：低开高放，继而在框架 P 上叠加以照电池的下凹性脉冲，这就是 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）指数（exponent）原则、脉冲原则、脉冲指数原则。

地球上的自然病毒无论是 Ebola、Nipah 还是鼠疫，其毒性都是三代而竭或连续性平稳传播而并不逐代增强以无限；可是，SARS-2 是强变异、人传人、无限传播，如 delta 病毒 10 天传 4 代，载毒量是原来冠状病毒的 10 倍以上，其毒性逐代增强以无限，最终必然出现无限砍头而不死的九头鸟病毒、章鱼病毒等灭绝性病毒变种，其构成了一条比照自然对数的 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）：低开高放，这就是冠状病毒（SARS-2）生命线（PCR 特征曲线）指数（exponent）原则、脉冲原则、脉冲指数原则、全自动（无限）增强原则、增强性不受任何限制（无限）原则，依此类推至于如下原则同理成立：Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）全自动（无限）增强原则、增强性不受任何限制（无限）原则，Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）绝对原则，结合种源下的绝对，离开种源即不绝对。

在 Margin 宇宙体系中，如果汽车是有油行驶的，那么，其必然是有条件的，记为结论 F；然而，依据 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）绝对原则，其增强性是不受任何限制（无限）的而必然是绝对的，即排除有条件的，记为结论 G，

由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）上凸（有油行驶）否定原则。

在 Margin 宇宙体系中，如果一部汽车的燃油与动力直接等价而中间没有节点性的引擎机制，其动力即是绝对的，记为结论 F；然而，任何汽车的动力是以燃油为前提的而必然是有条件的，也就是排除绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（Margin 宇宙）汽车无引擎（非机制）行驶否定原则，依此类推至于 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）光滑（无引擎行驶、非机制行驶）否定原则同理成立。

如果 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）Q 不是下凹的，那么，其即是光滑的或上凸的，记为结论 F；然而，依据 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）上凸（有油行驶）否定原则、Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）光滑（无引擎行驶、非机制行驶）否定原则，果 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）Q 不可能是光滑的或上凸的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）非下凹否定原则和 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）下凹原则。

如果 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）Q 是人为的，那么，其必然是以人为基因操控等为条件的而必然是相对的，记为结论 F；然而，依据 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）绝对原则，Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）Q 是绝对的而必然是排除相对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）人为否定原则和 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）外星原则。

人为的 PCR 特征曲线只能是遵循惠更斯原理（Huyghens principle）的层层波阵面或千层糕，这就是人为（人工）PCR 特征曲线波阵面（千层糕、涟漪）原则。

依据人为（人工）PCR 特征曲线波阵面（千层糕）原则和 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）指数（exponent）原则、Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）绝对原则，SARS-2（冠状病毒）的生命线（PCR 特征曲线）只能是绝对的指数式增强曲线，这就是 SARS-2（冠状病毒）生命线（PCR 特征曲线）全自动（无限）增强原则、增强性不受任何限制（无限）原则，SARS-2（冠状病毒）生命线（PCR 特征曲线）绝对（指数或指数式）原则，结合种源下的绝对，离开种源即不绝对。

如果其没有 Margin 基因种源，那么，依据直接绝对原则，SARS-2（冠状病毒）的生命线（PCR 特征曲线）Q 是本地的、直接的，即属绝对的，记为结论 F；然而，依据 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）下凹原则，SARS-2（冠状病毒）的生命线（PCR 特征曲线）Q 的一阶微分 $y=dQ/dx>0$ ，其中 x 为因变量，其表明，生命线（PCR 特征曲线）Q 是受到外部作用而必然是被动的，也就不可能是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 SARS-2（冠状病毒）生命线（PCR 特征曲线）无种源否定原则和 SARS-2（冠状病毒）生命线（PCR 特征曲线）存在种源原则、SARS-2（冠状病毒）生命线（PCR 特征曲线）种源原则，依此类推至于如下原则同理成立：Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）无种源否定原则和 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）存在种源原则、Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）种源原则。

依据 SARS-2（冠状病毒）生命线（PCR 特征曲线）绝对（指数或指数式）原则（结合种源下的绝对，离开种源即不绝对）、SARS-2（冠状病毒）生命线（PCR 特征曲线）种源原则，SARS-2（冠状病毒）必然存在着来自 Margin 宇宙的外星种源 P 和外星架构 Q，我们称之为 SARS-2（冠状病毒）外星双翼（W）原则、SARS-2（冠状病毒）生命线（PCR 特征曲线）与种源原则，依此类推至于如下原则同理成立：Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）外星双翼（W）原则、Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）与种源原则。

Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）抛物线（parabola）、Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）指数（exponent）、比照 SARS-2（冠状病毒）及其疫苗的免疫曲线，三条曲线合称为救世三（星）曲线、（救世）三宝曲线。

2· SARS-2（冠状病毒）无疫苗（解药）原则和生命肉体二分原则

一般人的潜水极限大约是 100 米即 10 atm（大气压），饱和潜水则深达 500 米以上，在上述深度中，人体的肺部和其他器官组织都不会出现米泡现象；然而，SARS-2（冠状病毒）导致白肺即是在人体强制长出千千万万个急性肿瘤米泡甚至是大泡，因此，SARS-2（冠状病毒）的生物等效位势必然高达 50 atm 以上，这就是 SARS-2（冠状病毒）50 atm（大气压）原则。

人在海拔上空 19 公里的高度，肺部里的空气就会膨胀而撕裂各个器官组织，因此，任何疫苗、解药的生物位势不能超过 2 个 atm（大气压），这就是 SARS-2（冠状病毒）解药（疫苗）不超 2 atm（大气压）原则、SARS-2（冠状病毒）解药（疫苗）2 atm（大气压）原则，依此类推至于任何解药（疫苗）不超 2 atm（大气压）原则、解药（疫苗）2 atm（大气压）原则同理成立。

依据同一律、无限绝对原则，mRNA 等信使疫苗与 SARS-2（冠状病毒）保持同一性而具有 50 atm（大气压）以上的生物势位，因此，其免疫反应曲线也是 Margin 宇宙的无限增强性外星曲线，即属绝对的，这就是 SARS-2（冠状病毒）免疫反应（曲线）Margin 宇宙外星曲线原则、SARS-2（冠状病毒）免疫反应（曲线）无限增强（指数）原则、SARS-2（冠状病毒）疫苗 Margin 宇宙外星曲线原则、SARS-2（冠状病毒）疫苗无限增强（指数）原则、SARS-2（冠状病毒）疫苗免疫反应超 50 atm（大气压）原则、SARS-2（冠状病毒）疫苗免疫反应 50 atm（大气压）原则，依此类推至于如下原则同理成立：SARS-2（冠状病毒）免疫反应超 50 atm（大气压）原则、SARS-2（冠状病毒）免疫反应 50 atm（大气压）原则、SARS-2（冠状病毒）疫苗绝对原则。

很多短跑、跨栏运动员用力过猛超过自己的承受极限时就会导致韧带断裂、关节粉碎，刘翔在 2008 年 818 退出奥运会就是证据之一，依此类推，当疫苗进入人体时，其可能激发高于自身承受能力的免疫反应，从而导致 ADE 效应等而死亡，现有的 SARS-2（冠状病毒）疫苗导致大量的 ADE 死亡，即是其导致的免疫压力高于 2 atm（大气压）；进而，依据同一律，mRNA 等信使疫苗与 SARS-2（冠状病毒）保持同一性而具有 50 atm（大气压）以上的生物势位；再者，伊维菌素（ivermectin）导致的死亡、心脏失速、瘫痪等证明其作用力也超过人体的承受极限，这就是 SARS-2（冠状病毒）疫苗免疫反应不超 2 atm（大气压）原则、SARS-2（冠状病毒）疫苗免疫反应 2 atm（大气压）原则、SARS-2（冠状病毒）解药不超 2 atm（大气压）原则。

依据 SARS-2（冠状病毒）疫苗免疫反应超 50 atm（大气压）原则，SARS-2（冠状病毒）及其疫苗的免疫反应都是超过 50 atm（大气压），由此可见，外星病毒没有常规的地球疫苗和解药，这就是 SARS-2（冠状病毒）无疫苗（解药）原则。

在 SARS-2（冠状病毒）的 E 蛋白上出现很多同一义突变，其表明在决定生物性质的层面之上更存在着一个比照胚胎组装各部件、分子、原子的层面，我们称之为胎层（次）、胎板，比照主板，一边贴插着密码子、一边贴插着蛋白质、氨基酸，处于密码子与蛋白质、氨基酸之间，不是胎盘却似胎盘。赵本山的这张旧船票无论如何也要登上他搭档的那条破船，在生物里也发生了，所以，其根本就不是赵本山邪恶，而是那破船烂玩意儿起了关键性副作用。胎板学从此和基因学相辅相成，奋力向前。

Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）指数（exponent）存在于舟山蝙蝠病毒 ZC45、ZXC21 的物质架构上，如果原有的舟山蝙蝠病毒 ZC45、ZXC21 的 Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）不死而继续存在，那么，Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）Q 即不是绝对的，记为结论 F；然而，依据 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）绝对原则（结合种源下的绝对，离开种源即不绝对），Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）Q 是绝对的而排除非绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 SARS-2（冠状病毒）中舟山蝙蝠病毒（ZC45、ZXC21 原有生命）非死不可原则和舟山蝙蝠病毒（ZC45、ZXC21 原有生命）死亡原则。

依据 Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）上凸原则、Gap 宇宙生命线（PCR 特征曲线）抛物线（parabola）原则、同一律，Gap 宇宙生命体的肉体框架、模板、胎板也是与其生命线相符合的而必然是上凸抛物线（parabola）的、脉冲的，这就是 Gap 宇宙生命体（肉体框架、模板、胎板）抛物线（parabola）原则、脉冲原则、脉冲抛物线原则，Gap 宇宙生命体（肉体框架、模板、胎板）上凸原则。

依据 Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）指数（exponent）原则、Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）下凹原则、同一律，Margin 宇宙生命体的肉体框架、模板、胎板也是与其生命线相符合的而必然是下凹指数（exponent）的、脉冲的，这就是 Margin 宇宙生命体（肉体框架、模板、胎板）指数（exponent）原则、脉冲原则、脉冲抛物线原则，Margin 宇宙生命体（肉体框架、模板、胎板）下凹原则。

依据 SARS-2（冠状病毒）中舟山蝙蝠病毒（ZC45、ZXC21 原有生命）非死不可原则、舟山蝙蝠病毒（ZC45、ZXC21 原有生命）死亡原则、Gap 宇宙生命体（肉体框架、模板、胎板）抛物线（parabola）原则、同一律、相反（不同）不相容原则，SARS-2（冠状病毒）赋予了上凸抛物线的舟山蝙蝠病毒（ZC45、ZXC21）肉体框架第二次新的生命：Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线），其证明：Margin 宇宙的生命与 Gap 宇宙的肉体（尸体）由于指数曲线与抛物线的不同而必然是相互独立的，但也是可以相互结合的（比照借尸还魂），二者之间

必然存在着生命奇点（如同铰链），我们称之为承载奇点，也就是说，SARS-2（冠状病毒）的生命（灵魂、精神）与肉体相互独立的，这就是（不同宇宙）生命独立原则、生命肉体二分（二元）原则、肉体（架构、模板）转生命原则。肉体对于生命而言如同乘客与破船，赵本山的那张旧船票如同奇点，一条船可以载一个人也可以载一条狗。

3·文明三分原则、技术层面上的世宇三分原则

依据无分别绝对原则，框架以规则无分别面向对象而必然是绝对的，这就是框架（规则）绝对（无条件）原则；构造立足本位、自身而始终受到规则支配的，因此必然是独立、有限、相对的，这就是构造（实体）相对（被动、有限）原则。

被动不包括施加方面而不可能是无限的，这就是被动无限否定原则。

被动是负面而排除自由和无约束的，部分无限（极端）如射线是不排除无约束的，因此，如果被动 Q 是部分无限（极端）的，那么，依据同一律，部分无限（极端）如射线是不排除无约束的，被动 Q 随之是不排除无约束的，记为结论 F；然而，任何被动 Q 都是负面而排除自由和无约束的，记为结论 G，此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得被动部分无限（极端）否定原则。

如果被动 Q 不是有限的，那么，其必然是无限或部分无限的，记为结论 F；然而，依据被动无限否定原则和被动部分无限（极端）否定原则，被动 Q 不可能是无限或部分无限的，记为结论 G，此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得被动非有限（相对）否定原则和被动有限（相对）原则。

依据同一律、解决无障碍原则，程序是事物获得自由或立足自由之正面成就的解决过程，与无障碍的自由保持同一的程序必然是无障碍的，作为解决过程的程序也必然是无障碍的，这就是程序无障碍（自由）原则。

依据被动有限（相对）原则，遵守规则（规律）的构造文明（被动文明）是被动的而必然是有限（相对）的，这就是构造文明（被动文明）有限（相对）原则。

依据无分别绝对原则，再现或创造规则（规律）的主体文明（框架文明、主动文明）是无分别面向对象的，即属绝对的，这就是主体文明（框架文明、主动文明）绝对原则；任何主动都是无分别地面向对象而必然是绝对的，这就是主动绝对原则。

依据无分别绝对原则，审判程序以并面向证据规则、推理规则（规律）、抗辩规则等而面向对象，显然是规则（规律）无障碍的，依此类推，任何程序都是无分别面向不同规则或（反复）面向规则而不受任何限制的，只要程序有需要，这就是程序（规则）自由（绝对）原则、程序自由（无障碍）原则、程序自由（无障碍）绝对原则。

依据程序自由（无障碍）绝对原则、同一律，规则自由的程序文明必然是自由的、无障碍的，这就是程序文明绝对原则

依据主体文明（框架文明、主动文明）绝对原则、程序文明绝对原则、构造文明（被动文明）有限（相对）原则，再现或创造规则（规律）的主体文明（框架文明、主动文明）是最高级的，规则自由的程序文明是比较级的，遵守规则（规律）的构造文明（被动文明）是最低级、最基本的，这就是文明三级（制）原则、文明三分（立）原则、技术层面上的世宇三分原则。

4· SARS-2（冠状病毒）外星生命原则、人类构造文明原则、Margin 外星人框架文明原则

依据（不同宇宙）生命独立原则，Margin 宇宙生命线（PCR 特征曲线）在地球的 Gap 宇宙中是无法本地化甚至不可能存在，如同地球上适应 25 度温度的人在 464 度的金星裸奔是不可能的一样，所谓人鬼不同途；然而，Gap 宇宙中的地球上的 SARS-2（冠状病毒）却具有 Margin 宇宙的生命线（PCR 特征曲线），其表明，有人在地球上的舟山蝙蝠病毒（ZC45、ZXC21）植入了属于 Margin 宇宙的种源和架构性的生命线（PCR 特征曲线），偷梁换柱，这就是 SARS-2（冠状病毒）外星（Margin 宇宙）生命原则。

依据无条件（直接、强制）绝对原则、无分别绝对原则、绝对传代原则，任何分布都是只与位置（或定义域）有关而与位置（或定义域）上的对象无关的，即分布是由位置（或定义域）函数直接决定的、无条件强制决定的，没有其他选择的；与此同时，分布与位置上适合的粒子或物质是无关的，也就必然是无分别的，包括普朗克函数（Planck function）、薛定谔波函数（Schrodinger function），这就是分布绝对原则。

依据 SARS-2（冠状病毒）免疫反应（曲线）无限增强（指数）原则、同一律、分布绝对原则、绝对传代原则，任何免疫反应都是跨主体区域性之无分别分布式的，SARS-2（冠状病毒）的免疫反应（曲线）P 是绝对的，与免疫反应（曲线）P 保持同一的 SARS-2（冠状病毒）及其疫苗必然也是绝对的，这就是 SARS-2

(冠状病毒)免疫反应(曲线)绝对原则、SARS-2(冠状病毒)绝对原则、SARS-2(冠状病毒)疫苗绝对原则。

如果我们能由逆向工程从 covid-19(冠状病毒)获得其原始的外星生命 P 或外星生命架构 Q,那么,其因为存在逆向工程的第二可能性而不可能是绝对的,记为结论 F;然而,依据 SARS-2(冠状病毒)免疫反应(曲线)绝对原则、SARS-2(冠状病毒)绝对原则,covid-19(冠状病毒)及其外星曲线都是绝对的,记为结论 G,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得 covid-19(冠状病毒)逆向工程外星生命(生命线、PCR 特征曲线)否定(不可能)原则、covid-19(冠状病毒)逆向外星生命种源(架构)失败(绝对)原则。

新冠病毒以蝙蝠冠状病毒 ZC45/ZXC21 为模板、肺结核(拉稀) W_1 为引导,活载了艾滋病病毒(新冠病毒的疫苗注射后都检测呈艾滋病阳性) W_2 、埃博拉病毒(瑞德西韦有效) W_3 、大麻风(氯法齐明对瘤型麻风、面瘫为特征) W_4 、疯牛病 W_5 、癌症(干扰素有效) W_6 、(禽)流感(苏联的抗流感药物有效) W_7 、丙肝(对应 $\alpha 2a$ 干扰素等有效) W_8 、乙型脑膜炎 W_9 、疟疾或红斑狼疮(对应氯喹) W_{10} 、噬菌体(如 phi29 外壳硬得象装甲) W_{11} 、潜伏期 14 天的西尼罗(West Nile)病毒 W_{12} 等十毒大补丸 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 。

在疫情中,瑞德西韦、氯法齐明、干扰素、苏联的抗流感药物、 $\alpha 2a$ 干扰素、硫酸羟氯喹等都能杀死 covid-19 冠状病毒,包括外星生命种源 P 和外星生命架构 Q,也就是说,基因剪刀敲除如下的基因团而损伤甚至杀掉外星生命种源 P 和外星生命架构 Q 是不可排除的:麻疯基因团、艾滋病基因团、天花基因团、埃博拉(Ebola)基因团、丙肝基因团、疯牛病病原体团、癌症基因团、乙型脑膜炎基因团、疟疾或红斑狼疮(对应氯喹)基因团、噬菌体基因团等,这就是 covid-19(冠状病毒)逆向外星生命种源(架构)失败不可排除原则。

如果我们不找到 SARS-2(冠状病毒)的外星种源 P 和外星 PCR 架构、模板 Q,那么,依据 covid-19(冠状病毒)逆向工程外星生命(生命线、PCR 特征曲线)否定(不可能)原则,我们是无路可走的,由此可见,绝对的 SARS-2(冠状病毒疫情)已经将我们人类逼入最后关头即末日,追溯 SARS-2(冠状病毒)的外星种源 P 和外星 PCR 架构 Q 成为我们唯一的出路和解决方案,这就是溯源 SARS-2(冠状病毒)外星种源(PCR 架构)唯一出路(解决)原则。

依据溯源 SARS-2(冠状病毒)外星种源(PCR 架构)唯一出路(解决)原则,全人类最精锐的美军、英军等不得不联手,拘拿邪恶外星黑手、本地球奸,从而追溯 SARS-2(冠状病毒)的外星生命种源 P 和外星生命架构 Q;然而,此举必然破坏 Margin 宇宙的邪恶外星人的占领地球延长生命的全盘计划,也就势

必激起人类为捍卫家园而对抗外星人的星球大战，地球可能因此而毁灭，由此可见，人类与 Margin 宇宙外星人终极一战显然无可避免，我们别无选择，因为这是获取疫苗和药物参照的唯一途径。

万有引力是 Gap 宇宙的框架机制和特征；同理，万有斥力是 Margin 宇宙的框架机制和特征，这就是 Gap 宇宙万有引力（框架、场、场框架）原则、Margin 宇宙万有斥力（框架、场、场框架）原则、Gap 宇宙收敛原则、Margin 宇宙发散原则。

依据无分别绝对原则，Gap 宇宙中的万有引力框架对于领域内的物质是无分别的，这就是 Gap 宇宙框架绝对（无分别、无条件）原则，依此类推至于 Margin 宇宙框架绝对（无分别、无条件）原则同理成立。

Margin 宇宙的物质、生命来到 Gap 宇宙是受到收敛性的万有引力的作用的，即是被压缩、被动的，也就不可能是无限大、不受限制或绝对的，这就是 Margin 物质（生命）Gap 非绝对原则。

对于 SARS-2（冠状病毒）外星生命在地球，如果框架补偿不是绝对的，那么，依据 SARS-2（冠状病毒）外星（Margin 宇宙）生命原则、Margin 物质（生命）Gap 非绝对原则，属于外星生命的 SARS-2（冠状病毒）在 Gap 宇宙中只能是非绝对的，记为结论 F；然而，依据 SARS-2（冠状病毒）绝对原则，SARS-2（冠状病毒）是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 SARS-2（冠状病毒）Margin 框架补偿非绝对否定原则和 SARS-2（冠状病毒）Margin 框架补偿绝对原则。

如果入侵地球的 Margin 宇宙（智慧）外星人不存在，SARS-2（冠状病毒）的框架（如人造万有斥力）补偿（人造框架）是无法被构造的，那么，依据 SARS-2（冠状病毒）外星（Margin 宇宙）生命原则、Margin 物质（生命）Gap 非绝对原则，属于外星生命的 SARS-2（冠状病毒）在 Gap 宇宙中是非绝对的，记为结论 F；然而，依据 SARS-2（冠状病毒）绝对原则，SARS-2（冠状病毒）是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 Margin（宇宙）外星人不存在否定原则、Margin 外星智慧（生物）不存在否定原则和 Margin（宇宙）外星人存在原则、Margin 外星智慧（生物）存在原则。

依据 SARS-2（冠状病毒）Margin 框架补偿绝对原则、Margin 外星智慧（生物）存在原则，SARS-2（冠状病毒）的 Margin 框架补偿证明了 Margin 宇宙外

星人的存在（毒蛇——末日外星黑手而日月无光），同时证实了 Margin 宇宙外星人入侵地球事实的存在（外星入侵之毒祸——将人类生存空间挤光、占光），更加证明了作为 Margin 宇宙外星生命的 SARS-2（冠状病毒）正在屠杀人类、毁灭地球的事实（毒霸杀光），从而构成（Margin）外星三光政策（原则）、（末日）三光原则（政策）：末日外星黑手日月无光、外星入侵挤光人类生存空间、外星病毒杀光人类和毁灭世界。

依据 SARS-2（冠状病毒）Margin 框架补偿绝对原则、文明三分原则，Margin 宇宙外星人有能力为 SARS-2（冠状病毒）制造随身携带的 Margin 框架，包括人造万有斥力场，已经达到了最高层次的宇宙框架文明；然而，人类已经开始宇宙航行，却一直无法制造人造引力场，仅处于借助工具承载的构造（实体、具体）文明（比照制造工具），这是连无障碍的程序文明都远未达到的构造文明，由此可见，人类与 Margin 外星人相差两个文明层次，这就是人类构造文明原则、Margin 外星人框架文明原则。

5·大明三策、平毒三策：三箭定乾坤，令山河以平静、还万物以安全，乾坤再造、邪恶无存

依据 Margin 外星三光政策、人类构造文明原则、Margin 外星人框架文明原则，邪恶的 Margin 外星势力正在以 Margin 宇宙外星生命的 SARS-2（冠状病毒）无限地屠杀人类，而人类在技术层面上远远不是外星人的对手，相差两个文明等级，由此可见，人类要继续生存，就必须对邪恶迎头痛击、三箭定乾坤，具体三管齐下：

第一，人类立刻召集全世界最精锐的生物力量、计算力量、其他科技力量等组成技术精英兵团，全力以赴寻找 SARS-2（冠状病毒）中混杂的独立的种源 P 和外星生命架构 Q，一旦成功立刻展开解析工程和 covid-19（冠状病毒）的逆向工程，由此开启真正疫苗和解药的大门；

第二，全世界成立 SARS-2（冠状病毒）末日重案机构（抗击末日的世界抗日军团），万国军队精锐联合为抗击末日的抗日军团，强迫所有涉案实验室开放接受调查并逮捕相关罪犯，获取 covid-19（冠状病毒）的外星种源 P 和外星生命架构 Q 为后续的大审判侦办一切罪犯和收集一切罪证；当然，此举破坏了 Margin 宇宙外星人的彻底占据地球以延长生命和掠夺资源（包括水资源）的全盘计划，一场可能终结地球的末日正邪大战必不可免，神国的将士和勇士们建功立业的时间也到了，我们义无反顾、责无旁贷，赢了人类得以重生、世界得以和平，输了无愧于天地和子孙；

第三，依据末日三光政策，现在是 SARS-2 疫情开始后的第三年，Margin 宇宙的邪恶外星势力和地球上的球奸（比照汉奸）仍然能将世界各国政府割喉而对病毒、疫苗及其解药的真相不能出声，疫情的蔓延、反复无限制地毒死全人类、祸害全世界，各国的正义政府组建末日危机联盟机构，而各国内部成立自救机构

——无玷政府（包括锄奸队清除汉奸、国奸、球奸），对抗并消除各种汉奸、球奸，同时进行真正的抗疫和支持对 Margin 外星人的终结式作战，攘外同时安内，令蛀虫们无以遁形；

以上即是摆脱 Margin 外星疫情 SARS-2（冠状病毒）的全世界大明三策或人类平毒三策，世界不成乐园便成太平间，人类非生则死。大明三策令山河以平静、还万物以安全，乾坤再造、地球脱皮，邪恶无存。

6·杂碎死罪统治（奴役）全世界（不可能）原则

贝尼托·阿米尔卡罗·安德烈亚·墨索里尼（Benito Amilcaro Andrea Mussolini）的死和希特勒一样，与世界万国为敌而没有国外的可逃之处；然而，希特勒和墨索里尼与万国为敌却对本国人民非常好，如希特勒让本国的劳工阶层都能买得起大众汽车，这就是法西斯邪恶不绝对原则。

苏共远东第三支部则是 100 年杀害 27 亿中国人、近 8 年屠杀 17 亿中国人；对外则发起生物战毒死全世界（不仅仅包括人类），截至今日不包括中中国在内的其他世界各国已经注册死亡 474 万人、染疫 2.31 亿人（没死成的复发率高达 95%），如同闫博士所说，留给人类的时间不多了；对天命则半年投入 50 万亿进行坚壁清野，对上、对民、对外对世界的三邪三恶无分别俱全，纳粹简直就是小巫见大巫，杂碎之名油然而生，意思是最终必然被万国人民凌迟为碎片和永世被碎碎念，这就是苏共远东第三支部杂碎原则、杂碎三邪三恶（绝对）原则、杂碎三邪恶原则。

二战后，育婴农场的数十万纳粹的雅利安婴儿都被以各种形式处理掉，很多被各国军队射杀掉或手动处理掉，更有甚者如挪威的报复方式独具一格，政府将很多智商 150、金发蓝眼的雅利安婴儿关进精神病院而吃喝与粪便、精神病人为伍长达 18 年甚至超过；几十年下来，数十万纳粹的日尔曼天之骄子雅利安婴儿能从各国政府的劳改农场走出来的据说不到 70 位，而且 90% 以上的人都精神失常、智商低下，这些没有杀人任何一个人也没有犯过任何罪的雅利安婴儿的结局无人可怜，因为他们是纳粹的后代而沦为人类的耻辱，这就是雅利安婴儿（日尔曼天之骄子、纳粹精华）无罪死刑（终身监禁）原则。

杂碎苏共远东第三支部妄想以基因图谱（红色基因）、财富图谱统治全世界、逃避各国的监管和制裁，延续嗜血红潮的统治万万年，这就是杂碎（杀人）死罪统治（奴役）全世界（万万年）原则、苏共远东第三支部（杀人）死罪统治（奴役）全世界（万万年）原则。

如果苏共远东第三支部（杀人）死罪统治、奴役全世界万万年是可能的，那么，依据雅利安婴儿（日尔曼天之骄子、纳粹精华）无罪死刑（终身监禁）原则，100 年杀害 27 亿中国人、近 8 年屠杀 17 亿中国人的死罪杂碎党即是比无罪的纳粹精华雅利安婴儿更清白、长得更可爱（血盆大口）、智商更高（如 195），记为结论 F；然而，依据杂碎三邪恶原则，苏共远东第三支部 100 年来杀害 27 亿

中国人、近 8 年屠杀 17 亿中国人，显然是群体性死罪的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得杂碎（杀人）死罪统治（奴役）全世界（万万年）否定（不可能）原则、苏共远东第三支部（杀人）死罪统治（奴役）全世界（万万年）否定（不可能）原则、禁止杂碎（苏共远东第三支部）存在原则。

苏联因为教育的不受限制和发达，产生了良知和精英力量；犹太民族、斯拉夫民族、东正教的国际化打破了禁锢信息流通的铁幕，苏共残暴的真相出口转内销而唤醒了人民并迎来了最终的觉醒；宗教的良知让人们保持了对邪恶的识别能力并予以抗击；苏联各个加盟共和国、各民族的不怯懦、勇敢战斗和人性未灭凝聚了力量，最后解体了全人类有史以来第一个至邪至恶的苏共政权，也就是说，信息、教育、良知、人性不怯懦（力量）埋葬了苏联，这就是四元素埋葬苏联原则。

如今，杂碎墙国的防火墙是全世界最严厉的防火墙，比独裁的被韩还恐怖很多级别，彻底禁锢了残暴真相的出口转内销；杂碎关闭教育培训机构以消除红色基因后代与正常人的智商低下之差别而无法生存，同时防止社会精英力量的壮大；杂碎摧毁所有宗教以泯灭良知；杂碎杀光所有敢于反抗的人们而永图后事，香港反送中被杀的 17000 名黑衣人，100 年杀害 27 亿中国人、近 8 年屠杀 17 亿中国人，这就是杂碎四大皆空（死灭绝）原则、苏共远东第三支部四大皆空（死灭绝）原则、杂碎（苏共远东第三支部）屠村屠城（杀人诛心）原则。

苏共远东第三支部对全世界（包括中共国）发起生物战毒死全世界（不仅仅包括人类），截至今日不包括中共国在内的其他世界各国已经注册死亡 474 万人、染疫 2.31 亿人（没死成的复发率高达 95%），至少是生物恐怖主义，人类平毒三策刻不容缓，否则，全世界在外星病毒（covid-19）和全人类有史以来最邪恶的杂碎政权的夹击之下，必然全部奔向火葬场。